

G'AYRAT MAJID SHE'RIYATI VA EKZISTENSIALIZM: "MAKTUB" SHE'RI ASOSIDA TAHLIL

Rayhona Ortig'aliyeva Olimjon qizi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649229>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2025 yil
Ma'qullandi: 07-June 2025 yil
Nashr qilindi: 12-June 2025 yil

KEY WORDS

Ekzistensializm, G'ayrat Majid, zamonaviy o'zbek she'riyati, falsafiy lirik kechinma, lirik qahramon, ichki monolog.

ABSTRACT

Ushbu maqola zamonaviy o'zbek she'riyatining yorqin vakili G'ayrat Majid ijodini, xususan "Maktub" she'rini ekzistensializm tamoyillari asosida tahlil qilishga bag'ishlangan. Lirik qahramonning ichki iztiroblari, yolg'izlik hissi, jamiyatdan begonalashuv holatlari falsafiy tafakkur doirasida yoritiladi. She'rda o'z aksini topgan mavjudlik, erkinlik, mas'uliyat va umidsizlik kabi tushunchalar shoirning shaxsiy kechinmalari bilan bog'liq holda izohlanadi

Ekzistensializm – bu inson mavjudligini, uning erki, tanlovi va hayotdagi mas'uliyatini falsafiy jihatdan izohlovchi yo'nalishdir. Ushbu oqim XX asrning birinchi yarmida Yevropada keng tarqalgan bo'lib, u asosan insoniy mavjudlikning noaniqligi, erksizlik va yolg'izlik holatlarini tushuntirishga intiladi. "Ekzistensiya" so'zi lotincha *existentia* – mavjudlik, yashab turish, deb tarjima qilinadi. Bu yo'nalish falsafiy kategoriya sifatida "mavjudlik"ni markazga qo'yadi va insonning o'z-o'zini anglash jarayoniga urg'u beradi.

Ekzistensialistik qarashlar ilk bor XIX asrda Daniya faylasufi Soren Kierkegard va nemis faylasufi Fridrix Nitsshe asarlarida uchraydi. Kierkegard diniy ekzistensializmning asoschisi sifatida insonning Xudo bilan bo'lgan shaxsiy munosabatini, uning ichki dunyosidagi iztiroblarini, tanlov oldidagi ikkilanmalarini falsafiy tahlil qiladi. Nitsshe esa an'anaviy qadriyatlar yemirilgan davrda inson o'z hayotining ma'nosini o'zi topishi kerakligini ta'kidlaydi.

Shu tariqa, ekzistensializmning zamonaviy ko'rinishi XX asr boshida shakllanib, ikki jahon urushi oralig'ida va undan keyingi davrda ayniqsa dolzarb tus oldi. Yevropadagi siyosiy notinchlik, urushlar, insonparvarlik qadriyatlarining yemirilishi, totalitar tuzumlar va shaxs erkinligining bostirilishi insonni chuqur falsafiy izlanishlarga undadi.

Zamonaviy adabiyotda inson ruhiyatini o'rganish, hayotiy iztiroblarni poetik ifoda vositasida aks ettirish, inson erkinligini ifodalash – ekzistensializm oqimining badiiy xarakteridir. G'ayrat Majidning "Maktub" she'ri ana shunday ekzistensial tahlilga loyiq bo'lgan asar sifatida diqqatga sazovordir. Ushbu maqolada she'r lirik qahramonining ichki dunyosi, ruhiy bo'hroni, yolg'izlik va mavjudlikka bo'lgan munosabati nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi.

Yo'q, orzu o'yimdan zarra xavotir,
Munavvar tuyg'ular ko'nglimda hokim.
Toshlar orasida netayin, axir,

Yashashga mahkumman,
Yashashga mahkum.[4]

She'r xat shaklida tuzilgan bo'lib, onaga murojaat – asarning ramziy markazi hisoblanadi. Bu ramz orqali shoir bolalik, sadoqat, beg'uborlik, begonalashgan zamon bilan o'zining ziddiyatini ko'rsatadi. Yuqorida keltirilgan "yashashga mahkumman" misrasi orqali inson mavjudligining "zarurati" ifodalanadi – bu Kamyuning "absurdga javoban yashash" tamoyiliga yaqin turadi. Yashash azob sifatida ko'riladi, lekin bu azobga bo'lgan iroda ham yashirin.

Ona,
Dushmanlardan xafa emasman,
Ularning maqsadi shunday ham ayon.
Do'st kim u,
Do'st kim u?
Bilmayman faqat,
Dunyoda do'st bormi,
Bormi?

Onajon!
Do'stlikka shubha bilan qarash, "Dunyoda do'st bormi?" satrlari ekzistensial yolg'izlik va ijtimoiy ishonchsizlikni aks ettiradi.

She'r butunlay ichki monolog shaklida bo'lib, lirik qahramon o'z qalbi bilan suhbatlashadi. Uning har bir jumlasida ruhiy sinish, insoniy iztirob va mavjudlikka qarshi ichki kurash bor. "Ko'ksimga qamadim nolalarimni" satri ekzistensial murosaning eng kuchli ifodasi bo'lib, qahramon o'z dardini ichida saqlab, jamiyatdan yashiradi. She'r davomida qarama-qarshi holatlar: **sukunat va nolalar, bolalik va yuksaklik, samoviy orzular va dunyoviy yolg'on** kabilar orqali shoir ruhiy ichki iztirobda ekanligini ko'rsatadi. Do'stlik, ishonch, hayotning ma'nosi kabi savollar ochiq qoladi. Bu esa Sartr va Haydeggerning "inson har doim savol ostida yashaydi" degan falsafiy qarashlariga mos tushadi.

Hamma osmonlardan yuksak va katta,
Faqat ichimdagi manim osmonim.

Ushbu satrlar shoirning falsafiy qarashlarini, ichki haqiqatlari va individual dunyosi mavjudligini ifodalaydi. Bu ekzistensialistlar uchun muhim bo'lgan "ichki mavjudlik" tushunchasining timsoli sifatida ko'rinadi.

G'ayrat Majid o'z she'riyatida modernist va postmodernist ruhda ijod qilgan shoirlardan biridir. "Maktub" she'ri orqali u o'zining shaxsiy kechinmalarini umuminsoniy darajaga olib chiqadi. Onaga bag'ishlangan satrlar o'zbekona an'anaviy mehr bilan uyg'unlashgan holda ekzistensial norozilikni ham ifodalaydi. Ona timsoli ramziy muqaddaslik, shoirning ruhiy qochqinligi uchun madadkor maskan hisoblanadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, "Maktub" she'ri zamonaviy o'zbek she'riyatining falsafiy va ichki tafakkur jihatidan yetuk namunalaridan biridir. Unda lirik qahramonning hayot va o'zlik bilan kurashi, onaga bo'lgan mehr orqali axloqiy ma'naviy qutqaruv izlanadi. She'r G'ayrat Majid ijodida ekzistensial talqinning yorqin ifodasidir. Bu asar orqali shoirning ruhiy olami, zamon bilan ziddiyati va insoniy mavjudlik haqida falsafiy qarashlari chuqur ochiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sartr J.-P. Ekzistensializm bir insonparvarlikdir. — Tahrir: A. Nurmatov. — Toshkent: Sharq, 2005.
2. Kamyu A. Absurdlashgan inson. — Moskva: Progress, 1984.
3. Haydegger M. Mavjudlik va vaqt. — Moskva: Nauka, 1991.
4. G'ayrat Majid ijodiy kanali. 2025-yil 8-mart kuni e'lon qilingan "Maktub" she'ri. Telegram. Havola: <https://t.me/gayratmajidijodiykanali/5499>
5. Islomov D. Ekzistensializm va adabiyot. — Toshkent: O'zbekiston, 2010.
6. Tursunov J. Zamonaviy o'zbek adabiyotida ekzistensializm. — Toshkent: Sharq, 2020.
7. Saidov M. Lirik qahramon va ichki monolog: nazariy va amaliy jihatlar.

INNOVATIVE
ACADEMY